

"РАКАМЛИ ИКТИСОДИЁТ" РИВОЖЛАНТИРИШ БУЙИЧА КОНЦЕПТУАЛ ЁНДАШУВЛАР

Тошкент давлат иктисодиёт университети
"Ракамли иктисодиёт" кафедраси доценти
Матниязов Рахим Ражаббаевич

Макола Республикамиз олдида турган долзарб масалаларни ечимини топишга колаверса "ракамли иктисодиётни" ривожлантириш буйича концептуал ёндашувларни, ҳамда хориж тажрибасини урганиш ва уни Республикамизга мос жих, атларидан фойдаланишнинг янги йуналишларини таклиф этиш, шунингдек Узбекистон Республикасида "ракамли иктисодиётни" ривожлантириш учун таклиф ва тавсиялар беришга багишланган.

Калит сузлар: ракамли иктисодиёт, ракамли тадбиркорлик, инновация, виртуал мухит, ракамли иктисодиётлар.

КИРИШ

Узбекистон Республикаси иктисодиётининг инно-вацион салохиятини ошириш, "ракамли иктисодиётнинг" иктисодиёт реал секторининг стра-тегик ахамиятга эга корхоналарини ривожланти-ришдаги урнини кенг тадқиқ этиш бугунги кун-даги долзарб вазифалардандир. Шу жихатдан бугунги кунда Республикамиз олдида турган долзарб масалалардан бири "ракамли иктисодиёт" ривожлантириш буйича концептуал ёндашувларни урганиш ва "ракамли иктисодиётни" ривожлантиришнинг янги йуналишларини таклиф этиш зарур.

Ракамли иктисодиёт - бу сиёсий-иктисодий, илмий-ижтимоий, маданий ва маърифий муносабатлардаги алокаларни ракамли технологияларни куллаш ёрдамида амалга оширувчи янги тизим хисобланади.

Ракамли иктисодиётнинг асосий белгилари юкори даражада автоматлаштирилганлик, электрон хужжат алмашинувини сифатли амалга оши-ришнинг мавжудлиги, бухгалтерлик, аудиторлик ва бошқарув тизимларининг узаро электрон инте-грациялашуви, маълумотларнинг электрон база-ларини яратилишидир

Ракамли иктисодиёт бу;

- виртуал мухит яратилиши демакдир;
- ракамли технологияларга асосланган иктисодий ишлаб чиқариш;
- интернет технологияларига асосланган иктисодиёт;
- янги ва веб иктисодиёт;
- компьютер технологияларига асосланган иктисодиёт;
- янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделларини яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иктисодиётни янгича тизимга кучириш деганидир.

Ракамли иктисодиётни асосий вазибалари:

- ракамли бизнес ва тадбиркорликни яра-тиш;
- корхоналарни барқарор ривожлантиришга ёрдам берувчи инвестициялар билан таъмин-лашга алоҳида эътибор қаратиш;
- инновацион фаолиятни амалга оширувчи малакали кадрлар билан таъминлаш.

Ракамли иктисодиёт кичик бизнес ва хусу-сий тадбиркорликни ривожланишида алоҳида аҳамиятга эгадир.

Шу уринда таъкидлаб утишимиз зарурки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни асосий хусу-сиятлари қуйидагилардан иборатдир;

- мустикаллик;
- рискка бориш имкониятлари;
- мобиллик;
- янгиликларни ярата олиш қобилияти;

- технологик ва бошкарувни эгилувчанли-гини таъминлай олиш.

Хозирги ракамли иктисодиёт асрида бизнесни юритиш коидалари ҳам узгариб бораётганлигини кузатиш мумкин. Анъанавий иктисодиёт шароитида харидорлар ишлаб чиқарувчи томони-дан қандай товар ёки хизматлар таклиф этилса шунга қаноат қилган бўлса, ракамли иктисодиёт шароитида эса истеъмолчи бозорга уз хошишини, таклифларини баён этади. Ракамли трансформациялар бизнесменга замонавий бозорга боғланиш учун уз бизнесини яхшилашга мажбур этади. Ракамли иктисодиётда харажатларни қисқариши натижасида курсатилаётган хизмат-ларнинг қиймати арзонлашиб боради, даро-мад топишнинг янги йуналишларини келтириб чиқаради.

Бундан ташқари, ракамли тадбиркорликни ривожлантириш натижасида, товар ва хизмат-лар глобал бозорларга тезда таклиф этилади, маъмур товар ва хизматлар хусусида эса дунё-нинг исталган ҳудудига маълумотлар тақдим этилади. Ракамли тадбиркорлик янги бизнес модел-ларни ишлаб чиқилишини, янги бозорларга кириб бориш имкониятларини яратади.

Ракамли тадбиркорлар ишлаб чиқаришга янги технологияларни киритадилар ва авто-матлаштириш жараёнини амалга оширадилар. Ракамлаштириш ва глобаллашув бир бирлари билан узвий боғлиқдир.

Ракамли иктисодиёт шароитида тадбиркор ишлаб чиқаришни янгидан янги комбинацияларни яратади, уз фаолиятига турли хилдаги янги технологияларни татбиқ этади. Хозирги вақтда дунё миқёсида тадбиркорликни янги қурилишлари, яъни ракамли тадбиркорлик, инновацион тадбиркорлик, венчур тадбиркорлиги қабилар ривожланмоқда.

Ракамли иктисодиётни шакллантириш шароитида ишлаб чиқариш жараёнига инновацияларни, замонавий ахборот технологияларни жорий этиш иктисодиётнинг янги билимга йуналтирилган тармоқларини пайдо бўлишига олиб келмоқда. Иктисодиётнинг инновацион секторини, шунингдек "ракамли

тадбиркорликни" шаклла-ниши ва ривожланиши ишлаб чиқарувчиларни ракобатбардошлигини ошириш имкониятини яратади.

Ракамли иктисодиёт шароитида "ракамли тадбиркорлик" алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, унда тадбиркорлик фаолиятида мукамал инновацион қарорларни қабул қилиш муҳимдир.

Ўзбекистан Республикасида ракамли иктисодиётни шакллантириш жараёнида "ракамли тадбиркорликни" ривожлантириш инновацион жараёнлари билан бевосита боғлиқдир. Инновация -янгилик қиритиш уларни турли соҳа, тармоқларда қуллашдир.

Мамлакатни жадал инновацион ривожлан-тириш учун ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан янгилаш жараёнларига илмий-амалий тадқиқотлар натижаларини ва ноу-хау ишланмаларни кенг жорий этиш, шунингдек илмий муассасалар ва реал иктисодиёт тармоқлари қорхоналари уртасида ҳамкорликни урнатиш зарурдир.

Иктисодий тараккиётнинг ҳозирги босқичи бир қатор узиға хос хусусиятларға эға. Бу биринчи навбатда ижтимоий ишлаб чиқаришнинг жадал тараккиёти ва суръатлари, кенг микёсда ахборот ва телекоммуникацион технологиялар, жумладан, сунъий интеллект борасида эришилган ютуқларни тезда жорий этилиши билан боғлиқ.

Иккинчидан, жаҳон иктисодиётининг гло-баллашуви, мамлакатларнинг импорт урнини босиш механизмини ишға туширишға ҳаракатлари ракамли иктисодиётни янгилаш ва ривожланти-риш жараёниға узиға хос талаблар қуяди.

Иктисодий тараккиётнинг юз беришида транс-акцион ҳаражатлар ва бу ҳаражатларда ахборот ҳаражатлари алоҳида урин тутади. Ракамли иктисодиёт бу ҳаражатларни ҳам микдор, уз навбатида ҳам сифат жиҳатдан узғаришиға

олиб келди. Лекин республикамиз тадқиқотчилари томонидан бу узгаришлар назарий жихатдан тадқиқ этилмагани мавзунинг долзарблигини акс эттиради. Муаммонинг куйилиши. Ракамли технологиялар ишлаб чиқарувчилар ракобатнинг тобора кучайиб бориши шароитида қарор қабул қилишга мажбур бўлса, истеъмолчилар уз эҳтиёжларини туларок қондиришига эмас, балки фаол, ишлаб чиқарувчиларга уз талабларини қуя олиши туфайли уларга уз таъсирини утқизиш имко-ниятига эга бўлган харидорларга айланишади. Энг муҳими трансакцион харажатларни кескин равишда пасайтиришга олиб келади. Бу харажатларни, жумладан ахборот харажатлари ва уларни пасайтириш ишлаб чиқарувчилар учун ҳам, истеъмолчилар учун ҳам янги истикболли имкониятлар яратади.

ХУЛОСА

Ракамли технологияларни кенг жорий этиш, шубҳасиз ракобатбардошликни оширади. "Бирок ракамли технологияларни янада кенгрок жорий этиш - бу ,аммаси эмас. Ракамли инкилоб сало,иятидан максимал даражада фойдаланиш учун мамлакатлар мувофик равишда уларга қушимча равишда қонунчиликни, жумладан, ком-паниялар уртасидаги адолатли ракобатни таъмин-лашни такомиллаштириш, ишловчилар малака-сини янги иктисодиёт талабларига мослаштириш ва институтларнинг масъулиятини, жавобгарли-гини таъминлаш зарур".

Бундан ташқари трансакцион харажатларни кескин равишда пасайиб бориши тенденци-яси шу тарзда давом этадиган бўлса, биз тезда трансакцион харажатларни нолга яқинлашиб боришини қурамыз Агар ,акикатан ,ам шундай буладиган бўлса, амалиётда Коуз теорема-сининг намоён бўлиши ,амда бизни активлар ва ресурсларни тез ва шафқатсиз равишда самарали хужалик юритувчи мулк эгалари фойдасига қайта тақсимланиши юз бериши мумкин. Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Каримов И.А. Асосий вэзифэмиз - Ватанимиз тараккиёти вэ халкимиз фаровонлигини янэдэ юксалтиришдир. - Т.: "Узбекистон", - ВQ б.
2. Мирзиёев LU.M. Эркин вэ фаровон, демократик Узбекистон дэвлэтини биргаликда барпо этэмиз. - ^ш^нт, 2Ш6. 56-б.
3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард вэ олижаноб халкимиз билэн биргаэмиз. - Т.: Узбекистон, 2Ü17. 4ВВ-6.
4. Узбекистон Республикаси Президентининг 2Q17 йил 7 февралдаги "Узбекистон Респу-бликэ^ни янэдэ ривожлантириш буйичэ Хара^^ар стратегияси туҒрисида"ги ПФ-4947-сон фармони.
5. Эренберг Р. Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. - М.: МГУ, 1996..